

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двivedи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA "MIYA UCHUN ENERGIYASI" SHIFOBAXSH O'TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.833.15-009.7-07-092]-364.444-08/.084

Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Dadakhonov Ziyovuddin Abdumukhtarovich
Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich
Khamidov Otabek Khayotbekovich
Akhmedova Yulduz Gayratovna
Tashkent State Dental Institute

NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834802>

ANNOTATION

One of the most common causes of trigeminal neuralgia is vascular compression of the nerve due to abnormal vessel location or vascular changes, most often atherosclerosis. In 80-90% of cases, trigeminal neuralgia is caused by compression from a neighboring artery or vein. The trigeminal nerve is most often compressed by the superior cerebellar artery (75–80% of cases), the artery of the maxillary segment of the middle cerebral artery (MCA) (23–26%), the truncal artery and vascular loops associated with the superior pituitary artery (4.5–8%). The article is devoted to the recognition of neurovascular conflicts.

Keywords: trigeminal neuralgia, neuroimaging, magnetic resonance imaging, 3D-FIESTA

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Дадаханов Зиёвуддин Абдумухтор угли
Нурмаматзода Отабек Адхамжонович
Хамидов Отабек Хаётбек угли
Ахмедова Юлдуз Гайратовна
Тошкент давлат стоматология институти

НЕЙРОВАСКУЛЯР МОЖАРОЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШНИНГ ЯНГИ АСПЕКТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тригеминал невралгиянинг энг кенг тарқалган сабабларидан бири бу томирларнинг ғайритабиий жойлашиши ёки кон томирларининг ўзгариши, кўпинча атеросклероз туфайли нерванинг кон томир сиқилишидир. 80-90% ҳолларда тригеминал невралгия қўшни артерия ёки томирнинг сиқилишидан келиб чиқади. Тригеминал нерв кўпинча юқори церебелляр артерия (75-80% ҳолларда), ўрта мия артериясининг юқори сегменти артерияси (ЎМА) (23-26%), магистрал артерия ва юқори гипофиз артерияси билан боғлиқ кон томир халқалари (4,5-8%) томонидан сиқилади. Мақола нейроваскуляар можароларни аниқлашга бағишланган.

Калит сўзлар: тригеминал невралгия, нейровизуализация, магнит-резонанс томография, 3D-FIESTA

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Дадаханов Зиёвуддин Абдумухтор угли
Нурмаматзода Отабек Адхамжон угли
Хамидов Отабек Хаётбек угли
Ахмедова Юлдуз Гайратовна

Ташкентского государственного стоматологического института

НОВЫЕ АСПКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫХ КОНФЛИКТОВ

АННОТАЦИЯ

Одной из самых распространенных причин НТН является сосудистое сдавление нерва из-за аномального расположения сосуда или сосудистых изменений, чаще всего атеросклероза. В 80-90% случаев НТН вызвана сдавлением соседней артерией или веной. Наиболее часто сдавливают тройничный нерв верхняя мозжечковая артерия (75–80% случаев), артерия верхнечелюстного сегмента средней мозговой артерии (СМА) (23-26%), артерия ствола и сосудистые петли, связанные с верхней артерией гипофиза (4,5-8%). Статья посвящена распознаванию нейроваскулярных конфликтов.

Ключевые слова: тригеминальная невралгия, нейровизуализация, магнито-резонансная томография, 3D-FIESTA

Частота вновь выявляемых случаев невралгии тройничного нерва (НТН) по данным Всемирной организации здравоохранения находится в пределах от 3 до 5 случаев на 100000 в год, в среднем 4,5:100000 (Love S., Coakman H.B., 2001). Различают классическую (первичную) и вторичную НТН. Классическая НТН характеризуется кратковременными (от нескольких секунд до 2-3 минут) односторонними приступами нестерпимой боли типа удара электрическим током, чаще в зоне второй и третьей ветвей тройничного нерва и очень редко первой (Международная классификация головных болей (3-е издание, бета-версия (МКГБ-3), 2013)). Интенсивность и частота болевых пароксизмов НТН приводит к душевному и физическому истощению человека, лишает его нормальной трудовой деятельности и личной жизни, нередко инвалидизируя его (Zakrzewska J.M. et al, 2017).

Основной патогенеза классической НТН является НВК. Решающую роль, как в возникновении заболевания, так и в развитии рецидивов обострений играет состояние эластических свойств артериальной стенки, что подтверждается фактом преимущественного страдания лиц пожилого возраста. Использование адекватных методов лечения и разработка новых, более эффективных, сопряжены с патогенезом заболевания и несут патогенетический подход к решению данной проблемы.

Взгляды на патогенез классической НТН коренным образом изменились после публикации в 1967 году Peter Jannetta собственных результатов микроваскулярной декомпрессии КТН. Этому предшествовал ряд публикаций об анатомических особенностях взаимоотношения КТН с артериальными сосудами мозжечка. W. Dandy еще в 1934 году обратил внимание, при выполнении им пересечения КТН (как способа лечения классической НТН в то время), на конфликт между КТН и смежными сосудами мозжечка, но не оценил это как патогенетический механизм возникновения заболевания. Позже, в 1959 году, W. Gardner и V. Miclos впервые выполнили хирургическую декомпрессию КТН, а в 1962 году W. Gardner пришел к выводу о сосудистой компрессии корешка тройничного нерва вблизи варолиева моста, как причине классической НТН. Большой опыт применения МВД корешка тройничного нерва и ее широкое распространение во всех мировых клиниках способствовали признанию в настоящее время большинством неврологов и нейрохирургов НВК, как патогенетическую основу возникновения классической невралгии тройничного нерва [4, 26, 33, 46, 59, 60, 66, 67, 68, 92, 93, 123, 124, 129, 139, 140, 146, 174, 175, 180, 188, 190, 199, Apra S. et al., 2017]. Описываемые нейрохирургами особенности нейроваскулярного конфликта послужили толчком для детального изучения анатомических взаимоотношений КТН со смежными сосудами мозжечка [100, 101, 135, 136, 137, 186]. Многие авторы обнаружили контакт (а другие называли конфликт) между КТН и ВМА на анатомических препаратах лиц, не страдавших НТН. Так, F. Hardy et al. (1980) 18 обнаружили у 25 из 50 анатомических препаратов лиц, не страдавших НТН, контакт КТН с артерией, однако ни в одном случае они не наблюдали пересечения артерией хотя бы 50% толщины КТН. В публикации P.J. Hamlin (1997) описывается в 16% контакт и в 26% очень близкое расположение КТН и артерией мозжечка. Е.В. Баязина (2009, 2010) при изучении взаимоотношения КТН с ВМА на 50 препаратах, сообщает о том, что контакт ВМА и КТН имел место в 16 (32%) наблюдений, близкое расположение ВМА и КТН (не более 2 мм) отмечалось в 12%, расстояние между КТН и ВМА свыше 2 мм – в 56% наблюдений. В более поздних публикациях автором было представлено отличие нейроваскулярного контакта от конфликта (Баязина Е.В. 2012). Острога дискуссии об отличии нейроваскулярного контакта от нейроваскулярного конфликта, как патогенетической основы классической НТН, продолжается по настоящее время (Sindou M., 2013; Lin W. et al., 2014; Gaul C., 2014; Antonini G. et al., 2014; Donahue J.H. et al., 2017). Это, в свою очередь, вновь пробудило интерес исследователей к изучению размеров каналов и отверстий, через которые ветви ТН покидают

полость черепа и выходят на поверхность лица: круглое и овальное отверстия, подглазничные и нижнечелюстной каналы, надглазничное, подглазничное и ментальной отверстия (Erbagci H. et al., 2010; Daimi S.R. et al., 2011; Sepahdari A.R., Mong S., 2013; Kavitha Kamath B., Vasantha K., 2014; Liu P. et al., 2016; Mohebbi A. et al., 2016). При этом одни авторы рассматривают сужение отверстий как возможную причину НТН, другие же не находят статистически достоверной разницы между размерами отверстий с большой им здоровой стороны. Эти противоречивые результаты диктуют необходимость дальнейших исследований в этом направлении, что будет одной из задач нашего исследования.

Магнито-резонансная томография (МРТ) в сосудистом режиме с реконструкцией объемного изображения (режим 3 D) широко используется для диагностики нейроваскулярного конфликта у больных классической НТН [88, 108, 112, 113, 118, 119, 121, 197]. Накопленный опыт позволяет большинству авторов рассматривать нейроваскулярный конфликт как патогенетическую основу классической НТН. Одновременно с этим, многие исследователи проводили параллельное изучение взаимоотношения КТН и ВМА у добровольцев и лиц, не страдавших НТН, и больных НТН. В. Kress et al. (2006) при изучении взаимоотношения корешка тройничного нерва со смежными сосудами на 48 добровольцах, не страдавших НТН, используя 1,5T МРТ, выявили нейроваскулярный контакт у 73% обследованных, при этом у 61% – с артерией и у 27% – с веной. В связи с этим авторы пришли к заключению, что контакт КТН с прилежащими сосудами является нормой и не служит доказательством нейроваскулярного конфликта. P. Monstad (2007) обнаружил на МРТ контакт сосуда с корешком тройничного нерва у большинства здоровых лиц. L. Venes и соавт. (2005) выразили сомнение, может ли вообще высокопольная МРТ достоверно установить наличие компрессии КТН у больных невралгией тройничного нерва. S. Peker и соавт. (2009) и J. Miller и соавт. (2009) обнаружили нейроваскулярный конфликт у здоровых людей, используя 3T МРТ. В то же время у большинства больных НТН они также выявили нейроваскулярный конфликт, подтвержденный при МВД. На основании этого, авторы утверждают о том, что нейроваскулярный конфликт не всегда приводит к патологическому процессу, хотя у больных он выражен более ярко. G. Antonini и соавт. (2014) выявили нейроваскулярный контакт у 76% больных, страдавших НТН, и у 17% бессимптомных. По мнению авторов, сочетание нейроваскулярного контакта с анатомическими изменениями в корешке тройничного нерва повышают 20 вероятность нейроваскулярного конфликта. J. Donahue и соавт. (2017) обращают внимание на наличие морфологических изменений в корешке тройничного нерва на пораженной стороне. В связи с этим, авторы предлагают, для отличия нейроваскулярного контакта от нейроваскулярного конфликта, обращать внимание на анатомические изменения в корешке тройничного нерва. В тех случаях, когда нейроваскулярный контактирует с анатомическими изменениями в КТН, вероятность конфликта высока.

Примечательно, что в работах последних лет уже звучит попытка поиска отличий между нейроваскулярным контактом (как вариантом нормы) и конфликтом (как причины невралгии тройничного нерва). Ранее Е.В. Баязиной [11] описаны признаки нейроваскулярного конфликта 1-го типа, диагностируемые при мультиспиральной компьютерной ангиографии в режиме 3D. Основное внимание было обращено на положение вершины петли ВМА относительно края меккелевой ямки, где располагается корешок тройничного нерва, при переходе ее переднего понтомезенцефального сегмента в латеральный понтомезенцефальный сегмент. У больных НТН вершина петли ВМА располагалась ниже края меккелевой ямки, либо на 1 - 2 мм выше, но не более чем на половину диаметра КТН в этой области. Такое положение вершины петли ВМА не было обнаружено автором у больных НТН на здоровой стороне, ни на 50

анатомических препаратах трупов людей, не страдавших данной патологией. 21 W. Lin et al. (2014) показали, что при МРТ исследовании ни демиелинизации, ни аксональной травмы не было обнаружено у бессимптомных лиц с нейроваскулярным конфликтом. J.H. Donahue et al. (2017) подчеркивают, что ритмическая сосудистая пульсация в уязвимом месте переходной зоны КТН приводит к очаговой демиелинизации и аксональному повреждению. На основании, выявленной на МРТ компрессии КТН, авторы предлагают использовать широкий спектр лечебных воздействий: от медикаментозной терапии до стереотаксической радиохирургии, ботулинических инъекций и хирургической декомпрессии. В более ранних исследованиях описаны процессы демиелинизации и ремиелинизации, происходящие одновременно в КТН в месте нейроваскулярного конфликта (Балязина Е.В., 2009, 2010; Love S. et al. 2001, 2002; Guclu B. et al. 2011), что послужило основанием для использования в терапии невралгии тройничного нерва препаратов, способствующих процессу ремиелинизации. При пересечении вершины петли ВМА проекции КТН ниже его нижнего края, что равно пересечению вершиной петли ВМА проекции заднего края мекелевой ямки, на которой лежит корешок, сомнений в наличии нейроваскулярного конфликта не возникает. При таком топографо-анатомическом взаимоотношении корешка и артерии латеральный понто-мезенцефальный сегмент ВМА совершает ритмические удары о корешок, синхронно пульсу, в большинстве случаев, в воротной зоне. Наиболее уязвимым местом является место перехода периферического миелина в центральный. Относительно протяженности переходной зоны, до настоящего времени не сложилось единого мнения. P.J. Jannetta (1980) в качестве переходной зоны рассматривает участок КТН от 0,5 до 1 см от моста. Adams, C.V.T. et al. (1989) на основании

электронномикроскопического исследования считают, что переходная зона в 3-5 раз короче и составляет всего 1-3 мм от моста. Аналогичное суждение приводится и в работе I.M. Ziyal (2006). Согласуется с результатами хирургического лечения НТН мнение S. Peker et al. (2006), которые полагают, что центральный миелин занимает около четверти всей длины КТН. Нейроваскулярный конфликт при 22 выполнении МВД обнаруживается в различных участках КТН, а не только в области центрального миелина. После выполнения микровазкулярной декомпрессии боли исчезают сразу после хирургического вмешательства. Естественно, за несколько часов после операции миелин восстановиться не может. Такой быстрый терапевтический эффект от МВД обусловлен рядом факторов, требующих изучения.

Материалы и методы.

Клинические наблюдения проводились в Ташкентском государственном стоматологическом институте (ректор – д.м.н., профессор Хайдаров Н.К.) на базе многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии (главный врач – Рустамова Д.А.).

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач за период 2016–2023гг. обследованы 315 больных (113 мужчин и 202 женщины) с невралгиями тригеминального нерва (НТН) в возрасте от 19-90 лет (средний возраст – 55,06±15,49 лет).

Женщины преобладали над мужчинами в соотношении 1,78:1. Возраст исследуемых нами женщин варьировал в пределах 20-89 лет, средний возраст 57,60±14,42 лет, возраст мужчин был в пределах 19-90 лет, средний возраст – 56,01±17,19 лет.

Нами проведен анализ возрастного и гендерного состава исследуемых пациентов, подробно он представлен в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Распределение исследуемых больных с НТН по полу и возрасту.

	Мужчины (n=113)		Женщины (n=202)		Всего (n=315)	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Молодой возраст 18-44 лет	31	27,43	41	20,40	72	22,93
Средний возраст 45-59 лет	32	28,32	59	28,86	91	28,66
Пожилой возраст 60-74 лет	35	30,97	89	44,28	124	39,49
Старческий возраст 75-90 лет	14	12,39	13	6,47	27	8,60
Долголетие – более 90 лет	1	0,88	0	0	1	0,32
Итого	113	100	202	100	315	100

Рис. 1. Распределение больных по возрастным группам в зависимости от пола, %

Из представленных данных следует, что среди обследованных больных НТН преобладали лица молодого и среднего, т.е. трудоспособного возраста.

Больные включались в исследование, если НТН подтверждалась при изучении истории болезни, (жалоб, анамнеза, результатов врачебного осмотра, инструментальных исследований, КТ и МРТ исследований) независимо от патогенетического механизма развития и клинической выраженности заболевания, при наличии письменного согласия участия в исследовании от самого пациента или ближайшего родственника. Требовалось отсутствие состояний, ограничивающих использование применяемых в работе методов лечения и/или оказывающие влияние на состояние изучаемого неврологического заболевания.

МРТ проводили на аппарате «GE SIGNA Creator» (США) с силой магнитного поля 1,5 тесла. Томограммы проводили по стандартной методике в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях импульсными последовательностями T1 и T2, программ FLAIR и DWI.

Для количественной оценки расширенных периваскулярных пространств использовали оценочную шкалу А.М.Ж. MacLulich (2004): 0 баллов – отсутствие очага; 1 балл – менее 10 очагов; 2 балла – от 10 до 20 очагов; 3 балла – от 21 до 40 очагов и 4 балла – более 40 очагов.

Линейный размер III желудочка головного мозга определялся как наибольшее расстояние между медиальными поверхностями таламусов, образующими боковые стенки III желудочка, в аксиальной проекции в режиме T2 на уровне спайки свода.

Измерение конвексительных ликворных церебральных пространств проводили в сагиттальной проекции на уровне лобно-теменного шва в режиме FLAIR (в мм).

MP-режим FIESTA-C (Fast Imaging Employing Steady state Acquisition) предназначен для выявления конфликта (за счёт соприкосновения) между нервными структурами и сосудами (причина невротии, невралгии). Программа FIESTA-C и последующая постобработка в режиме MP-навигации позволяют точно оценить как границы структур, так и площадь их соприкосновения и давления на нервные структуры.

Первым этапом всегда проводилась полуавтоматическая воксельная аппроксимация объекта, затем в большинстве случаев вокруг воксельной 3D-модели генерировалась полигональная сетка. В зависимости от характера изначальных данных, выделение воксельного объекта могло проводиться по 3D-реконструкции с использованием подходящей цветовой таблицы, либо по предустановленному интервалу интенсивности / денсивности в режиме секущих плоскостей.

В зависимости от ситуации и исходя из методики сегментации объекту либо оставляли цвета выбранной цветовой таблицы, либо присваивали уникальный для сцены цвет. При совмещении в одной сцене объектов из нескольких исследований предварительно выполнялось слияние серий с максимально возможным контролем точности сопоставления анатомических элементов. Окончательная сцена просматривалась либо в окне 3D-вида самого Inobites DICOM viewer, либо полигональные объекты экспортировались в Stanford Polygon File Format (.ply) для последующего формирования сцены во внешних программах. Мы использовали два бесплатных программных продукта: Autodesk Meshmixer и Blender. Данная опция была нужна для использования определенных возможностей этих программ при просмотре: варибельной прозрачности объектов, шаговой навигации по сцене и др.

3D-FIESTA импульсная последовательность.

Для лучшей визуализации ствола тройничного нерва были получены объемные T2-ВИ в аксиальной плоскости в области

боковых цистерн моста. Блок срезов устанавливался в зоне входа корешка тройничного нерва в мост, по полученным T2-ВИ в сагиттальной либо в коронарной плоскости, ориентируясь на локализацию ствола тройничного нерва в боковых цистернах моста.

Построение реконструкций осуществлялось в сагиттальной и коронарной плоскостях. На изображениях, полученных в результате применения 3D-FIF, STA-Hn, на фоне гиперинтенсивного ликвора корешок тройничного нерва визуализировался как структура изоинтенсивная белому веществу головного мозга, расположенная в одной из боковых цистерн моста.

Также дифференцировался гассеров узел, локализующийся в тройничном вдавлении на верхней поверхности пирамиды височной кости и отходящие от него три основные ветви тройничного нерва - глазничная, верхнечелюстная и нижнечелюстная.

Для визуализации цистернального сегмента тройничного нерва необходимо получить изображения в трех плоскостях, посредством применения импульсных последовательностей 3D-FIESTA и 3D-SPGR, позволяющих построить многоплоскостные (косоплоскостные) изображения его структур, что важно для выявления таких патологических изменений, как вазоневральный конфликт, а также при оценке состояния гассерова узла. Длительное время выполнение предоперационных МРТ головного мозга с использованием импульсных последовательностей DRIVE/CISS у пациентов с НТН считалось достаточным для подтверждения диагноза. Однако визуализация НБК с использованием данных нейровизуализационных режимов не отвечает на несколько важных вопросов. Во-первых, не всегда очевидно наличие самого конфликта. Во-вторых, при применении данных режимов МРТ практически невозможно указать с высокой точностью тип компримирующего сосуда (артерия или вена). Таким образом, возникает необходимость применения дополнительных методов нейровизуализации, увеличивающих чувствительность диагностики НБК. МРТ-исследования подразумевает «сведение» классической импульсной последовательности FIESTA при МРТ головного мозга и магнитно-резонансной ангиографии. Результатом программной обработки полученных данных с анализом скорости кровотока в церебральных сосудах, прилежащих к корешку ТН, является ответ на вопрос о типе данного сосуда (артерия или вена). Высокая достоверность полученной информации не подвергается сомнению, поскольку использование T2-CICE при МРТ с учетом скорости кровотока позволяет хорошо визуализировать все артерии на основании черепа путем «окрашивания» их в цвета желтого и белого спектров. Таким образом, последовательность CICE при выполнении МРТ головного мозга высокоэффективна с точки зрения ответов на вопросы: что компримирует ТН, на каком уровне и на каком протяжении. Полученная информация, безусловно, имеет большое значение для дальнейшего планирования нейрохирургической операции, поскольку позволяет оценить анатомическое строение вен мосто-мозжечкового угла, а следовательно, возможность безопасного «выключения» одной из них из церебрального кровотока для обеспечения эффективной васкулярной декомпрессии. На рисунке 1 показаны отличия новой методики и «классической». Отмечается «пересечение» корешка ТН сосудом справа (желтая стрелка). С учетом окрашивания сосуда в цвета темного спектра данный сигнал соответствует кровотоку в венозном сосуде. Для сравнения визуализирован кровоток в основной (ОА) и внутренних сонных артериях (ВСА) с двух сторон, наблюдается яркое желтое окрашивание.

Рис. 2 Сравнение импульсных последовательностей FIESTA и T2-CICE при МРТ головного мозга у пациентов с невралгией тройничного нерва.

А – МРТ головного мозга в режиме FIESTA у пациента 44 лет с правосторонней НТН. Обнаружены признаки прилегания артериального сосуда к корешку тройничного нерва (желтая стрелка).

Б – МРТ головного мозга в режиме T2-CICE у пациента 47 лет с правосторонней НТН. Отмечается «пересечение» корешка тройничного нерва сосудом справа (желтая стрелка). С учетом окрашивания сосуда в цвета темного спектра данный сигнал соответствует кровотоку в венозном сосуде. Для сравнения визуализирован кровотоки в основной (ОА) и внутренних сонных артериях (ВСА) с двух сторон, наблюдается яркое желтое окрашивание.

Заключение

Правильная постановка диагноза является первым шагом к выработке оптимальной тактики лечения пациентов с болевым синдромом в области лица. В случае подтверждения диагноза НТН специалисту, как правило, удается донести полноту информации об оптимальном лечении данного заболевания пациенту и его родственникам, обосновать хирургическое лечение как единственно возможный метод, устраняющий причину страданий больного. Это позволяет снизить время выраженной дезадаптации и инвалидизации пациента, связанные с мучительной болью в области лица и приемом противосудорожных препаратов, отрицательно влияющих на самочувствие и качество жизни. В большинстве случаев отсутствие эффекта от проводимой фармакотерапии либо развитие побочного действия принимаемых средств, делающих их прием невозможным у больных с обоими вариантами классической НТН, является показанием для проведения сосудистой декомпрессии ТН. Данный вид лечения является этиопатогенетическим для этого заболевания, поскольку

позволяет добиться полного избавления пациентов от боли в 95% случаев [7].

У больных с болевым синдромом в области лица, не характерным для тригеминальной невралгии, важным этапом представляется своевременное направление на патогенетическое лечение, что позволяет избежать непоказанного оперативного лечения и связанных с ним возможных рисков и осложнений, а также не дискредитировать высокоэффективный нейрохирургический метод лечения НТН.

В этой связи стоит еще раз подчеркнуть важность правильного использования имеющихся вариантов МРТ головного мозга. Данное исследование важно для обнаружения органического поражения головного мозга, в первую очередь новообразований в области мосто-мозжечкового угла, нейровизуализации анатомических взаимоотношений между церебральными сосудами и непосредственно ТН в области ствола мозга, которые могут стать причиной развития НТН.

Список литературы:

1. Sindou M, Howeidy T, Acevedo G. Anatomical observations during microvascular decompression for idiopathic trigeminal neuralgia. Prospective study in a series of 579 patients. *Acta Neurochirurgica* (Wien). 2002;144(1):1-13. <https://doi.org/10.1007/s701-002-8269-4>
2. Lutz J, Thon N, Stahl R, Lummel N, Tonn JC, Linn J, Mehrkens JH. Microstructural alterations in trigeminal neuralgia determined by diffusion tensor imaging are independent of symptom duration, severity, and type of neurovascular conflict. *Journal of Neurosurgery*. 2016;124(3):823-830. <https://doi.org/10.3171/2015.2.JNS142587>
3. Liu Y, Li J, Butzkueven H, Duan Y, Zhang M, Shu N, Li Y, Zhang Y, Li K. Microstructural abnormalities in the trigeminal nerves of patients with trigeminal neuralgia revealed by multiple diffusion metrics. *European Journal of Radiology*. 2013;82(5):783-786. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2012.11.027>
4. Bendtsen L, Zakrzewska JM, Abbott J, Braschinsky M, Di Stefano G, Donnet A, Eide PK, Leal PRL, Maarbjerg S, May A, Nurmikko T, Obermann M, Jensen TS, Cruccu G. European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. *European Journal of Neurology*. 2019;26(6):831-869. <https://doi.org/10.1111/ene.13950>
5. Рожнова Е.Н., Дашьян В.Г., Токарев А.С., Евдокимова О.Л., Незнанова М.В. Синкин М.В. Оценка микроструктурных изменений тройничных нервов у пациентов с классической тригеминальной невралгией. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. 2023; 17(1):20-26. <https://doi.org/10.54101/ACEN.2023.1.3>
6. Тьюки Д.У. Анализ результатов наблюдений. Разведочный анализ. Пер. с англ. М.: Мир; 1981.
7. Miller JP, Acar F, Hamilton BE, Burchiel KJ. Radiographic evaluation of trigeminal neurovascular compression in patients with and without trigeminal neuralgia. *Journal of Neurosurgery*. 2009;110(4):627-632. <https://doi.org/10.3171/2008.6.17620>
8. Бакунович А.В., Синицын В.Е., Мершина Е.А. Магнитно-резонансные характеристики нейроваскулярных взаимоотношений как возможных биомаркеров тригеминальной невралгии. *Вестник рентгенологии и радиологии*. 2018;99(5):231-236. <https://doi.org/10.20862/0042-4676-2018-99-5-231-236>

9. Рзаев Д.А., Мойсак Г.И., Амелин М.Е., Амелина Е.В., Куликова Е.В. Анатомические факторы в развитии тригеминальной невралгии и ее рецидива после микровазкулярной декомпрессии. *Нейрохирургия*. 2015;3:38-43. <https://doi.org/10.17650/1683-3295-2015-0-3-38-43>
10. Leal PR, Barbier C, Hermier M, Souza MA, Cristino-Filho G, Sindou M. Atrophic changes in the trigeminal nerves of patients with trigeminal neuralgia due to neurovascular compression and their association with the severity of compression and clinical outcomes. *Journal of Neurosurgery*. 2014; 120(6):1484-1495. <https://doi.org/10.3171/2014.2.JNS131288>
11. Kress B, Schindler M, Rasche D, HDhnel S., Tronnier V, Sartor K, Stippich C. MRI volumetry for the preoperative diagnosis of trig neuralgia. *European Journal of Radiology*. 2005;15(7):1344-1348. <https://doi.org/10.1007/s00330-005-2674-4>
12. Adamczyk M, Bulski T, Sovinsca J, Furmanek M, Bekiesiska-Figatowska M. Trigeminal nerve-artery contact in people without trigeminal neuralgia: MR study. *Medical Science Monitor*. 2007;13(suppl):38-43.
13. Sindou M, Leston JM, Decullier E, Chapuis F. Microvascular decompression for primary trigeminal neuralgia (Longterm effectiveness and prognostic factors in a series of 362 consecutive patients with clearcut neurovascular conflicts who underwent pure decompression). *Journal of Neurosurgery*. 2007;107(6):1144-1153. <https://doi.org/10.3171/JNS-07/12/1144>
14. Suzuki M, Youshino N, Shimada M, Tetsumura A, Matsumura T, Fukayama H, Kurabayashi T. Trigeminal neuralgia: differences in magnetic resonance imaging characteristic of neurovascular compression between symptomatic and asymptomatic nerves. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, and Oral Radiology*. 2015;119(1):113-118. <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2014.09.013>
15. Tae WS, Ham BJ, Pyun SB, Kang SH, Kim BJ. Current Clinical Applications of Diffusion-Tensor Imaging in Neurological Disorders. *Journal of Clinical Neurology*. 2018;14(2):129-140. <https://doi.org/10.3988/jcn.2018.14.2.129>
16. Herweh C, Kress B, Rasche D, Tronnier V, Tröger J, Sartor K, Stippich C. Loss of anisotropy in trigeminal neuralgia revealed by diffusion tensor imaging. *Neurology*. 2007;68(10):776-778. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000256340.16766.1d>
17. Leal PRL, Roch J, Hermier M, Berthezene Y, Sindou M. Diffusion tensor imaging abnormalities of the trigeminal nerve root in patients with classical trigeminal neuralgia: a pre- and postoperative comparative study 4 years after microvascular decompression. *Acta Neurochirurgica (Wien)*. 2019;161(7): 1415-1425. <https://doi.org/10.1007/s00701-019-03913-5>
18. Smith CA, Paskhover B, Mammis A. Molecular mechanisms of trigeminal neuralgia: A systematic review. *Clinical Neurology and Neurosurgery*. 2021; 200:106397. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2020.106397>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000